

TALABALARNI O'QITISH TIZIMINING FAOL MUHITNI TASHKIL QILISHDA ADEKVAT MODELLARNI QO'LLASHNING AFZALLIKLAR

Abdullayeva Gavhar Ro'zimurod qizi,
Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası 3-kurs tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663002>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida adekvat modelning qo'llanilishi, o'qitish tizimining rivojlanishida faol muhitni adekvat modellar orqali tashkil etilishi, adekvat modellar asosida o'qitishning ijodiy yondashuvning yaratilishiga hamda afzallik tomonlariga to'xtalib o'tilgan. Shu bilan birga mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari, talabalar faolligini oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish shu bilan bir qatorda samarali o'qituvchi-o'quvchilar o'zaro aloqalarini tashkil qilish yo'llari haqida yondashilgan.

Kalit so'zlar: faol muhit, muammoli masala, ijodiy yondashuv, amaliy ko'nikma, adekvat, model, faollik, mustaqil fikrlash.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются применение адекватной модели в образовательном процессе, организация активной среды в развитии системы обучения посредством адекватных моделей, создание творческого подхода к обучению на основе адекватных моделей, а также преимущества. При этом были рассмотрены пути развития навыков самостоятельного мышления и творческого подхода, повышения активности студентов, развития практических навыков, а также пути организации эффективного взаимодействия учителя и ученика.

Ключевые слова: активная среда, проблемная задача, творческий подход, практические навыки, адекватность, модель, активность, самостоятельное мышление.

ABSTRACT. This article focuses on the application of an adequate model in the educational process, the organization of an active environment in the development of the educational system through adequate models, the creation of a creative approach to teaching based on adequate models, and the advantages. At the same time, there is an approach to ways of developing skills of independent thinking and a creative approach, increasing student activity, developing practical skills, as well as ways of organizing effective teacher-student interaction.

Keywords: active environment, problematic issue, creative approach, practical skills, adequate, model, activity, independent thinking.

Ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun xizmat qiliuvchi ko'plab zamonaviy yondashuvlar va ta'lim metodlari mavjud. Barcha ta'lim islohotlarining pirovard maqsadi jamiyat rivojlanishiga qaratilgan izlanishlar sanaladi. Shu

jumladan zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida faol muhitni tashkil etishga qaratilgan adekvat modellar orqali muammoli ta'limni tashkil qilish orqali ko'plab yangi yutuqlarga erishishga zamin bo'lib xizmat qiladi.. Albatta bu chuqur izlanish olib borilgan hamda ustida puxta tayyorgarlik ko'rilgan vaziyatlardagina bunday natijaga erishish mumkin.[2] Adekvat modellar yordamida talabalar faolligini ta'minlash uchun talablarga ilmiy-ijodiy muammolar taklif qilinadi. Misol uchun: "Yashirin tadqiqotchi" ni tasavvuringda gavdalantir, "suvsiz quduqdan foydalan" kreativ yondashuv, "pedagogik bomba" noadatiy qarash kabi metodikalar taklif qilish mumkin. Shu kabi yondashuvlar orqali adekvat modellar yordamida talabalar faolligini oshirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Yuqoridagi kabi ko'plab metodlar orqali analitik fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga erishiladi. Pedagogik modellarni amaliyotga joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshishiga sezilarli hissa qo'shadi. Mustaqil fikrlash va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yondashishni ta'minlaydi.

Taniqli olim Viktor V. Kraevskiyning "Pedagogika:logika va metodologiya" (Pedagogika: mantiq va metodologiya) nomli kitobida aynan pedagogik modellashtirish va ta'lim jarayonlarining adekvat model yaratish masalalarini ko'rib chiqadi. Shu bilan birga ko'plab asarlarida ham adekvat modellarni pedagogik jihatidan ko'rib chiqish masalasini kengroq yoritadi. [4] Ta'lim jarayonini tashkil etishda adekvat model ya'ni aynan o'ziga xos va mos jihatlariga to'xtalib o'tadi. Yana bir taniqli olim J. Bruner– konstruktivistik yondashuv nazariyasini ilgari suradi. Bruner o'quv jarayoni faol bo'lishi kerak deb hisoblagan. U ta'limni "kashfiyot orqali o'rganish" tamoyiliga asoslangan model sifatida tushuntiradi. Uning fikricha, ta'lim oluvchilar mustaqil ravishda bilimlarni izlash va tushunish orqali o'rganishlari kerak, -deb hisoblaydi.[5] Ta'lim jarayonida faol muhitni adekvat modellar asosida tashkil etishda - tajriba, kuzatish va refleksiya, aniq belgilar – abstract tushuncha shakllantirish, tajriba kabi amaliy ish ko'nikmalari muhim sanaladi. Buning tasdig'ini Amerikaning taniqli psixologi D.Kolbning ham nazariyalarida ko'rishimiz mumkin. D. Kolb – Tajribaviy o'rganish modeli ta'lim

tajriba asosida shakllanishi kerakligini ilgari suradi. Unga ko'ra, bilimlar quyidagi to'rt bosqich orqali o'zlashtiriladi:

- Konkret tajriba
- Kuzatish va refleksiya
- Abstrakt tushuncha shakllantirish
- Amaliy sinov va tajriba [6]

Ta'lim tizimini takomillashtirishda adekvat modellar asosida o'qitish metodologiyasining ahamiyati oshib bormoqda. Bu modellar talabalarning o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Quyida ta'lim jarayonida adekvat modellarni qo'llashning asosiy afzalliklari keltirilgan:

- **Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish.** Bu adekvat modellar talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini yaratadi. Bunday modellar yordamida o'quvchilar faqat axborotni qabul qilibgina qolmay, balki o'z bilimlarini yangi, noan'anaviy holatlarda qo'llashni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, talabalarining mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, **problem-based learning (PBL) (muammoga asoslangan ta'lim)** yoki **case study (amaliy ish)** metodlarida talaba o'zi duch kelgan muammoni hal qilish uchun yangi yechimlar topishga majbur bo'ladi.

- **Talabalar faolligini oshirishda** adekvat modellar asosida o'qitish o'quv jarayonini interaktiv holatga keltiradi. Talabalar dars davomida faol ishtirok etishga undaladi va o'z bilimlarini muhokama qilish, guruh bo'lib ishlash, va yechimlar topish jarayonida faol ro'l o'ynaydi. Bu metodlar orqali talabalarning ishtirokchanligi va motivatsiyasi ortadi, ular o'qish jarayoniga ko'proq jalb qilinadi. Shunday qilib, talabalar o'zlashtirish samaradorligi yuqori bo'lgan o'quvchilar sifatida rivojlanadilar.

- **Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish** jarayoni ta'limda adekvat modellarni qo'llash orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallaydi. Modellashtirilgan vaziyatlar va simulyatsiya metodlari orqali o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlanadilar. Masalan, talabalarga pedagogik vazifalar berish yoki ishchi muammolarni yechishda o'z bilimlarini amalda qo'llashlari uchun sharoit yaratiladi. Bu o'zlashtirish jarayonining natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

-**Ko'nikmalarni individual ravishda rivojlantirish qobiliyati** adekvat modellar asosida o'qitish o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va o'rganish uslublariga moslashtirilgan holda amalga oshiriladi. Talabalar individual yondashuvlar asosida o'z o'rganish jarayonini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yondashuv talabalarning bilimga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va har bir talabaning o'zlashtirish jarayonidagi o'ziga xosligini hisobga oladi.

- **Samarali o'qituvchi-o'quvchilar o'zaro aloqalarini** adekvat modellar asosida o'qitish o'qituvchining ham o'z ishiga yangicha yondashuvini talab qiladi. O'qituvchi talabalarga kerakli yordamni ko'rsatish, ular bilan faol muloqot qilish, va o'quv jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishni o'z zimmasiga oladi. Bu holat o'qituvchi va talabalar o'rtasida mustahkam o'zaro aloqalarni rivojlantiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

- **O'quvchilarni real hayotga tayyorlashda** adekvat modellar yordamida talabalarga faqat nazariy bilimlar emas, balki real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar ham o'rgatiladi. Bu esa talabalarni ishchi va professional muhitga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. O'qitish jarayonida

talabalarga real vaziyatlarni modellashtirish va ularga mos yechimlarni ishlab chiqish vazifasi beriladi.

Ta'limda adekvat modellarni qo'llash talabalarning o'zlashtirish samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Bu yondashuv, nafaqat bilim olishni yaxshilaydi, balki talabalar o'rtasida mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Adekvat modellarni o'qitishda qo'llash orqali ta'lim tizimi talabalarning barcha aspektlarda rivojlanishini ta'minlaydi va ularni mehnat bozori talablariga mos kadrlar sifatida tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov Q.X., Xo'jayev Sh.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2010
2. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat asoslari. –Toshkent: “O'qituvchi”, 2006 (Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va modellashtirishning o'rni)
3. Bruner J.S. Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press, 1966. P. 192.
4. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, 1984. P. 256
5. Zaydinova M. S. Q., Djakbarova M. O'zbek tilidagi matnlarning lingvokultirologik xususiyatlari va o'quvchilarda matnni tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 1610-1612.
6. Viktor V. Kraevskiyning “Pedagogika:logika va metodologiya” Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2001. - 244 с.
7. Shodmonqulov S.K. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Samarqand, 2021.(Innovatsion o'qitish metodikalarining nazariy va amaliy asoslari)